

THE GLOCAL WORLD OF HISTORICAL ARCHIVES

EL MUNDO GLOCAL DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS

EDITORIAL

CLEMENTINA BATTCKOCK
INAH (México)
cbattcock@yahoo.com.ar

MASSIMO DE GIUSEPPE
IULM (Italia)
massimo.degiuseppe@iulm.it

DOLORES ESTRUCH
UBA (Argentina)
doloestruch@gmail.com

Abstract: In 2021, we commemorate 500 years since the fall of the Aztec capital Tenochtitlan and the subsequent foundation of Mexico City by the Spanish. That event had a huge impact on world history, not only in terms of redefining Atlantic connections but also by setting in motion a complex series of glocalization processes. In this editorial that introduces a monographic issue on the “glocal world of historical archives”, we take a cue from that event in our effort to analyze the underground networks and the sometimes-mysterious intertwining that connect apparently distant documentary sources. We propose that the historical experience and the practical use of archives are not minor problems in a glocal approach: thinking about the glocal (and changing) complexity of archives as the core theme of historical research. This concerns all hermeneutic and holistic views of social investigation that must discuss the configuration of archives as another crucial element of the contemporary age, in search of the secret connections between past, present, and future.

Keywords: historical archives, colonial archive, glocal world, documents, Tenochtitlan.

ISSN 2283-7949
GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION
2021, 2, DOI: 10.12893/gjcp.2021.2.9
Published online by "Globus et Locus" at <https://glocalismjournal.org>

Some rights reserved

Constructing an archive is a selective process through which fragments of human understanding are registered. This process, necessarily interwoven with a complex system of power relations, is also influenced by subjective perspectives, goals, or ambitions that some groups try to deploy to create an easy access to the fragility of our realities. These, in turn, are shaken by violent changes that ultimately erode their very condition of existence, precisely when societies reinterpret them with the purpose of building useful spaces of the memory, whose possibilities of existence are not innocent. On the contrary, their reality reinforces or obliterates certain social values in a context of permanent conflict between subjects, groups, or corporations that have enough power and the means to implement their vision of the world in an effective manner. This tendency can be perceived in an utmost dynamic way, through the reading of what we call glocalization: the attention towards local and particular phenomena and epiphenomena but also the necessity of connecting them to the broader processes of global history.

If, for example, we consider the classical historical periodization by Wallerstein regarding ancient (“the prehistory of globalization”), modern and contemporary history, we can see how archives are the perfect places to recognize and understand each phase of glocalization processes. Taking the colonial archive as an example, we can see how the documents are produced, selected, and preserved through an asymmetrical network of relations which demands a thorough methodological examination in order to challenge its classifications and silences, as well as explore its margins and subaltern voices. At the same time, these kinds of archives allow us to find inside the written sources not only the perspective of the “official builders” of documental memory, but also the subaltern traces and features coming from indigenous people, women, and children.

As is seen nowadays, controversial issues of great vastness emerge from the colonial archive since its very configuration is weighted, and is still weighed, over social dynamics that involved all the people “represented” by the archive itself. In Mexico, the

500 years commemoration of the Fall of Tenochtitlan has been taken as a great opportunity to open a new discussion of the strategies of the actors of this past; enabling them to inscribe themselves inside a new, unstable, and deeply asymmetric reality. This happened first in front of the governments of the Hispanic metropolis governments and later during the nationalistic and/or academic reinvention that took place especially within the discourse of those intellectuals preoccupied with social issues backed, to a greater or lesser extent, by the Mexican State.

It is worth noting, in fact, how the reworking of memory about those events still floats in time and space, not only inside the Spanish colonial archives, or the Mexican archives developed during the Independence, but also in the archives of other countries that, during the age of the construction of the national state, unevenly interpreted those events, connecting them to the material and cultural networks created since then.

The memory of the so-called conquest has not only been transformed and regenerated through time and space but has also produced glocalised readings characterized by several linguistic, religious, and cultural elements, intertwining modernizing processes and transnational networks. History, created through a dialogue between several archives, permits us to reconstruct a sort of imperfect but dynamic puzzle in which every piece is made of an historicization of glocal experiences and memories.

In the Andean area, for example, a discussion is established starting from a documental *corpus* that posits precise questions about how to think about identity and territorial processes inscribed inside a fractured past resulted from the formation of a multiplicity of States. These are built on a colonial archive that arranges the Inca past in such a way that completely obliterates a whole plurality of experiences and recording methods which, on the contrary, are valuable practices testifying to the resistance of living cultures in the present time.

To approach the elements that support the understanding of our methods of recording the surrounding environment is not an

easy task, just as it is difficult to understand the form we use to articulate a social concept when we think and instantiate the spaces where we live (always in connection with methods of subsistence interrelated to our own particular reflection about the archive). The archive is a living archive: materially recorded through ink lines, volatile photography, or digital sounds. It is always on the brink of the abyss and always reorganizing itself from the immanent local resistance (both inner and territorialized) approximating a readjusted and interpretative reading of the global, feeding anew human aptitudes and adaptability.

Making the most of the conjuncture in the historiographical and cultural debate about the 500 years of the “conquest”, with this dossier hosted by the journal “Glocalism” we try an experimental dialogue between scholars coming from different latitudes, fields, and countries, studying different worlds, documents, and ages, with the aim of finding an ideal path capable of emphasizing the deeply glocal dimension of the archives. Places of the past that preserve hidden and precious keys that are useful instruments of interpretation of the present and, maybe, can be used to create the future.

La construcción del archivo es un proceso selectivo en el que se registran fragmentos sobre la comprensión de lo humano. Dicho proceso, necesariamente atravesado por un complejo sistema de relaciones de poder, se nutre a partir de las diferentes perspectivas, metas, o ambiciones que algunos grupos buscan posicionar para dejar un puente de acceso a la fragilidad de nuestras realidades, impactadas por violentos tiempos de cambio que, finalmente, agotan sus condiciones de existencia cuando las sociedades las reinterpretan para constituir útiles espacios de memoria, cuyas posibilidades de existencia no son inocentes, sino que refuerzan o desestiman valores sociales en un contexto de permanente conflicto entre los

ISSN 2283-7949

GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION

2021, 2, DOI: 10.12893/gjcp.2021.2.9

Published online by “Globus et Locus” at <https://glocalismjournal.org>

Some rights reserved

sujetos, grupos, o corporaciones que cuentan con las instituciones para ejercer su visión del mundo de manera efectiva. Esta tendencia se puede percibir de manera particularmente dinámica, a través de las lecturas de la glocalización que unen la sensibilidad para lo local y lo particular con la necesidad de relacionarlos a los grandes procesos de la historia global.

Si utilizamos por ejemplo las periodizaciones clásicas de Wallerstein sobre historia antigua (“la prehistoria de la globalización”), moderna y contemporánea podemos reconocer que los archivos representan lugares ideales para reconocer y entender las distintas etapas de los procesos de glocalización.

En el archivo colonial, por ejemplo, los procesos de producción, selección y conservación de los documentos están dominados por una serie de relaciones asimétricas que nos exigen una serie de resguardos metodológicos a fin de cuestionar sus clasificaciones y silencios, como a explorar sus márgenes y voces subalternas. Al mismo tiempo estos archivos nos permiten cruzar las miradas y encontrar en las fuentes escritas no sólo la lectura de los constructores oficiales de la memoria documental sino trazas y rasgos de los subalternos, de las poblaciones indígenas, de las mujeres, de los niños etc.

Como hemos vivido a últimas fechas, los interrogantes sobre el archivo colonial son bastas y muy polémicas cuando se toma conciencia del peso que tiene su configuración sobre las dinámicas sociales de las poblaciones que refieren a ellas. Con motivo de la conmemoración de los 500 años de la destrucción de Tenochtitlan, en México se ha abierto la discusión en torno a las estrategias que los actores de ese pasado tomaron para insertarse en los modelos de una nueva realidad inestable y profundamente asimétrica entre los distintos grupos que buscaban prevalecer, primero frente a los gobiernos de la metrópoli hispánica, y después durante la reinención nacionalista o académica realizada hasta nuestros días por los agentes intelectuales que exploraban las preocupaciones de investigación social impulsadas en mayor o menor medida por el Estado Mexicano. Es interesante notar, desde luego, como la relaboración de la memoria de aquellos hechos ha seguido moviéndose en el tiempo

ISSN 2283-7949

GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION

2021, 2, DOI: 10.12893/gjcp.2021.2.9

Published online by “Globus et Locus” at <https://glocalismjournal.org>

Some rights reserved

y en el espacio, en los archivos coloniales, no sólo españoles y del México independiente sino de distintos países que en la época de la constitución en estados nacionales ha decodificado de manera desigual aquellos eventos, y las redes materiales y culturales que se han desarrollado desde entonces. La memoria de la llamada conquista no sólo se ha transformado y regenerado en el tiempo y en el espacio sino ha producido lecturas glocalizadas connotada por varios elementos lingüísticos, religiosos, culturales, cruzando los procesos modernizadores y las redes transnacionales. La historia montada a través de un diálogo entre los archivos nos permite entonces re-construir un rompecabeza imperfecto pero dinámico dispuesto por distintas piezas de historización de experiencias y memorias locales.

En el área andina, por ejemplo, la discusión se establece a partir de un corpus documental que abre preguntas en torno a cómo pensar los procesos de identidad del territorio en un pasado fracturado por la formación de múltiples Estados sobre un archivo colonial que posiciona un pasado inca que muchas veces oscurece la pluralidad de experiencias y de métodos de registro de las culturas vivas que resisten desde sus espacios vitales hasta nuestro presente. Difícil es incluso aproximarnos a los elementos que sostienen nuestras lecturas de nuestros métodos de registro del medio ambiente que nos rodea, y la forma en la que construimos y articulamos un pensamiento social al momento de pensar e instrumentar los espacios que habitamos, siempre en relación con los métodos de subsistencia que nos aproximamos a conocer desde nuestra reflexión particular del archivo; un archivo vivo, registrado materialmente entre líneas de tinta o la volatilidad de una captura fotográfica o de una grabación digital, que se aproxima a lo catastrófico de su desaparición, pero que se reorganiza desde la resistencia inmanente de la localidad, interna y territorializada, para aproximarse hacia una lectura interpretativa y reajustada de lo global, nutriendo con su experiencia las facultades humanas de la adaptabilidad en donde se precisa ingenio para la subsistencia.

ISSN 2283-7949

GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION

2021, 2, DOI: 10.12893/gjcp.2021.2.9

Published online by "Globus et Locus" at <https://glocalismjournal.org>

Some rights reserved

Es así, como aprovechando la coyuntura del debate historiográfico y cultural alrededor de los Quinientos años de la “conquista”, en este dossier de “Glocalism” hemos intentado un experimento de diálogo entre estudios de distinta origen y procedencia, época y latitud, para buscar un hilo ideal capaz de evidenciar la dimensión profundamente glocal de los archivos. Lugares del pasado que conservan escondidas llaves preciosas para interpretar el presente, y quizás, dibujar fragmentos de futuro.

ISSN 2283-7949

GLOCALISM: JOURNAL OF CULTURE, POLITICS AND INNOVATION

2021, 2, DOI: 10.12893/gjcp.2021.2.9

Published online by “Globus et Locus” at <https://glocalismjournal.org>

Some rights reserved